

**KOMPOZITOR MUXTOR ASHRAFIY HÁM DONI ZOKIROVLAR
DÓRETIWSHILIGINEN MUZÍKA SABAQLARÍNDÁ PAYDALANÍW JAǴDAYLARÍ**

Ospanova Rano Anuarovna

Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutí Nókis filialí «Folklor etnografiya»
kafedrasí assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10048000>

Annotatsiya. Bul maqalada ózbek kompozitorları bolǵan Muxtor Ashrafiy hám Doni Zokirov turmısı hám dóretiwshiligi, muzikalıq shıǵarmaları, islegen miynetleri haqqında sóz etiledi.

Gilt so'z: O'zbek kompozitori, opera, musikalı drama, balet, muzika, romans, simfoniya, diriyjor, muǵallim, kinofilm muzikasi.

**СИТУАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВОРЕНИЙ КОМПОЗИТОРА МУХТОРА
АШРАФИЯ И ДОНИ ЗОКИРОВА НА УРОКАХ МУЗЫКИ**

Аннотация. В этой статье говорилось об узбекских композиторах Мухторе Ашрафии и Дони Зокирове, их музыкальных достижениях и любимых песнях.

Ключевые слова: узбекский композитор, опера, музыкальная драма, балет, музыка, романс, симфония, дирижер, педагог, музыка из кино.

**THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR
ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS**

Abstract. In this article, it was mentioned about the Uzbek composers Mukhtor Ashrafiy and Doni Zokirov, their musical achievements, and their favorite songs.

Keywords: Uzbek composer, opera, musical drama, ballet, music, romance, symphony, conductor, teacher, film music.

Muxtor Ashrafiy. Ózbekstan xalıq artisti, Nosir hám Neru xalıqaralıq sıylıqları, respublika Mámleket sıylıqı iyese, kompozitor, diriyjor, muǵallım, iri jámiyetlik ǵayratkeri Muxtor Ashrafiy kóp qırlı dóretiwshilik iskerligi menen XX ásir Ózbekstan muzika mádeniyatına úlken úles qosqan. Onıń opera, muzikalı drama, balet, simfonik, vokal simfonik kamer saz, qosıq hám romans janlarında shıǵarǵan dóretpeleri, zamanagóy ózbek muzikasi tariyxında tereń iz qaldırdı.

Muxtor Ashrafiy 1912 jılı 11 iyunda Buxara qalasında kórkem óner shańaraǵında tuwıldı. Balalıǵınan muzikaǵa qızıqtı hám 12 jasında Abdurauf Fitrat tárepinen shólkemlestirilgen Shıǵıs muzika mektepke oqıwǵa kiredi, maxom ustazlarınan sabaq aladı. 1928 jıl Samarqand qalasında ashılǵan Ózbekstan Muzika hám xoreografiya institutına birinshiler qatarında oqıwǵa kiredi.

Studentlik dáwirinde Muxtor Ashrafiy Buxara xaliq qosıqların, T. Sadıqov Fergana oypatlıđı qosıqların hám Sh. Ramazonov Xorezm xaliq qosıqların notaga túsiredi. Institut basshısı N. Mironov redakciyası astında 1931 jılda «Pesni Fergani, Buxari i Xivi» atı menen baspadan shıđadı.

Solar birgelikte oqıw dáwirinde N. Mironov basshılıđında «Sadrash» atlı (Sadıqov, Ramazonov hám Ashrafiy famılıyalarınıń birinshi buwınlarınan dúzilgen) simfonik orkestr ushın marsh jarattı. Instituttı pitkerip, Muxtor Ashrafiy 1931 - 34 jıllarda «Ózbekstan mámleketlik muzikalı teatrın»da kórkem basshı hám bas dirijyor wazıypasında isledi. Jumıs tájriybesi jetkilikli bolmađanın sezgan Muxtor Ashrafiy 1934 - 37 jıllarda Moskva mámleket konservatoriyası qasında shólkemlestirilgen Ózbek opera studiyasında ataqlı kompozitor, professor S. N. Vasilenkodan sabaq aladı. 1937 jılda Moskvada Ózbekstan ádebiyatı hám kórkem óneri on kunligında Muxtor Ashrafiy dirijyor hám muzıka basshısı retinde aktiv qatnasadı hám sol jılı «Ózbekstanda xızmet kórsetken artist» húrmetli atađı menen sıylıqlanadı.

Muxtor Ashrafiy túrli basshılıq lawazımlarında sheber iskerligin kórsetedi. 1938 jıldan respublika mámleket opera hám balet teatrına kórkem basshı hám bas dirijyor, 1943 - 47 jıllarda bolsa direktor lawazımın da iyeleydi. 1947 - 61 jıllarda Tashkent mámleket konservatoriyası rektori hám opera - simfonik dirijyorlıđı kafedrasınıń baslıđı, 1964 - 66 jıllarda jańa shólkemlesken Samarqand opera hám balet teatri direktori, kórkem basshısı hám bas dirijyori, 1966 - 71 jıllarda Alisher Nawayı atındađı Akademik úlken opera hám balet teatri kórkem basshısı hám bas dirijyori, 1971 jıldan omiriniń aqırına shekem Tashkent mámleket konservatoriyası rektori wazıypasın atqardı. Dirijyorlıq iskerligi arqalı Muxtor Ashrafiy uzaq jıllar dawamında ózbek Avropa hám rus klassik kompozitorlarınıń opera, balet hám de simfonik dóretpelerin eń jaydı. Ózbekstan muzıka kórkem ónerin respublikalarda ótkeriletuđın dekada hám festivallarında, qosıq bayramlarında, túrli tańlaw konsertlerinde qatnasdı.

Muxtor Ashrafiydıń dóretiwshilik miyrasları hár túrli bolıp. Ol muzıkanıń hár túrli janr hám formalarında dóretiwshilik etip, kóp shıđarmalar dóretti. Kompozitor, ásirese, muzikalıq saqna dóretpelerine kóbirek itibarın qarattı. 1939 jılda dramaturg K. Yashin librettosı tiykarında «Boran» atlı birinshi ózbek operasın S. N. Vasilenko menen birgelikte dóretti. Bul avtorlar tárepinen 1941 jıldıń baslarında «Ullı kanal» atlı ekinshi opera jazıldı. 1958 jılda Nawayımın «Sabai sayyor» dástanı tiykarında K. Yashin hám M. Muhammedovlardıń librettasına «Dilorom» operasın Muxtor Ashrafiy gárezsiz túrde dóretti. 1962 jılı Furqat kelbetine bađıshlap I. Sultan librettası tiykarında «Shayır kewili» atlı operasın dóretti.

Muxtor Ashrafiy tómendegi kinofilmlerdiń muzıka avtorı: «Momoqaldiroqda tug'ılganlar» (1965), «Koniyyuta g'orining siri» (1965), «Dilorom» film - opera (1968), «Qadim qal'a afsonasi»

(1970), «Semurg'» (1972), «Gang daryosida tong» (1972). Jillar davamında Muxtor Ashrafiy iri muzika dóretpeler menen túrli jeke saz asbaplarğa, ansambllerge hár túrli janlarda nama, qosıq hám romanslar jazdı.

XX ásir Ózbekstan muzıka mádeniyatınıń rawajlanıwındaǵı úlken xızmetleri ushın Muxtor Ashrafiy «Ózbekstanda xızmet kórsetken artist» (1937 j.), «Ózbekstan xalıq artisti» (1934 jıl) húrmetli ataqları, 1937 jıl «Shuhrat» ordeni, eki márte Mámleket sıylıǵı (1943 hám 1952 j.), Hamza atındaǵı respublika mámleket sıylıǵı (1970 jıl), J. Neru atındaǵı Indiya mámleket sıylıǵı, (1972 jıl) hám 1973 jıl Jamol Abdul Nosir atındaǵı Egipet mámleket sıylıǵı lawreatları bolǵan.[1]

Doni Zokirov. Ózbekstan xalıq artisti, sazende, dirijyor, tárbiyashı, jámiyetlik ǵayratkeri, kompozitor Doni Zokirov ájayıp qosıq, romans, muzikalı drama, balet, simfonik hám xalıq asbapları orkestri ushın dóretken muzikalıq dóretpeleri menen XX ásir ózbek muzıka mádeniyatın bayıttı.

D. Zokirov Samarqand qalasında 1914 jıldıń 28 dekabrında tuwıldı. Ol balalıǵınan muzıkaǵa qızıǵıwshılıǵı hám óspirimlik dáwirin sonday eslegen: «Atam Rajabiy Zokirjonniń ata - babaları, tıp babaları tiykarı Qarshi qalasında jasap, sandıq ustası óneri menen shuǵıllanǵan. Atam jaslıǵında Samarqandqa kelip, babaları ónerin dawam ettirgen. Ol balalıǵınan muzıkaǵa qızıǵıp, ózi de jumıstan bos waqıtlarında nama - qosıqlardı ínıldap, duwtar shertetuǵın edi. Onıń ínıldıları hám toy - tamashalarda esitken nama - qosıqlar ózine tartar edi. Nay, duwtar hám girjek shertiwge qızıqtım. Bul jaǵdaydı sezgen atam ataǵı shıqqan artist Muhiddin Mavlonov ustazǵa shákirt etip berdi. Ózbek hám tájik xalıq muzıka miyrasların ózlestiriwde nege erisken bolsam, bular tek ustazımnıń milletsiz, bahasız miyneti arqasında. Anam Munavvarxon tábiyattan álpayım, kishi piyil, ziyrek, oqımışlı hayal edi. Maǵan hám basqalarǵa arabsha álipbeni úyretter edi. Muzıka tıńlawdı jaqsı kórer edi.

1926 jılı orta bilim beriw mektepke oqıwǵa bardım hám mektepdegi muzıka dógeresine qatnasadım. 1928 jılı Samarqandda kompozitor, dirijyor N. N. Mironov basshılıǵında muzıka hám xoreografiya ilimiy izertlew institutı dúzildi. Usı institutda 1929 jılı kirgenimde onda oqıtıp atırǵan Mutal Burhonov, Tolibjon Sadıqov, Manas Leviyev hám Alimjon Halimovlar menen dos bolıp, birge ustazlardan sabaq alıp, túrli ilajlarda aktiv qatnasar edik. Sol jılı belgili artist Ali Ardobus shólkemlestirgen «Kók kóylek» atlı teatrlastırılǵan dógerikke bizlerdi usınıs etti, Tolibjon Sadıqov bolsa muzıka basshısı boldı. Bul dáwirde, yaǵnıy 1929 - 32 jillar institutda oqıdım, 1929 - 35 jılları respublika muzikalı drama teatrında sazende bolıp isledim. Usı teatrdı shólkemlestirgen ullı artist Muhiddin Qoriyoqubov, Tamaraxonim, Usta Alım Kámalov hám basqa ataqlı artistler menen tanıstım, birge isledim. Institutda Ata Jalol, Domla Halim Ibodov, Hoji Abdurahmon

Umarov, Abduqoqodir Ismoilov, Ahmadjon Umurzoqov, Matyusuf hám Matyoqub Xarratovlar hám basqa kórkem óner jámáátlerinde islegen ustazlardan sabaq alғанım men ushın úlken mektep boldı.

1936 jılda Tashkentte Ózbekstan mámleket filarmoniyası ashılıp, onıń qasında T. Jalilov basshılıǵında qosıq hám oyın ansamblı dúzildi. Meni sol ansamblǵe konsertmeyster lawazımına usınıs etti. Usı ansambl menen el, xalıq qatarı 1937 jıl Moskvada ótken Ózbek kórkem óneri hám ádebiyatı dekadasında qatnasıwǵa muyassar boldım. Sol jılı Moskvadan qaytqannan keyin Tamaraxonim filarmoniyasında bólek ansambl dúzdi hám meni sol ansamblǵe muzıka basshısı etip belgiledi.

1940 - 48 jılları Muqimiy atındaǵı muzikalı teatrda ekinshi dirijyor lawazımında isledim. 1948 - 53 jılları Ózbekstan mámleket radio esittiriw komiteti qasındaǵı Ózbek xalıq saz ásbapları orkestrinde dirijyor bolıp isledim. 30 - jıllardan berli atqarıwshılıqtan tısqari, túrli temalarda klassik hám zamanlas shayırlardıń qosıqlarına qosıq hám spektakllarǵe muzıkalar jaratıp kelsem de kóp dawıslı muzıka qural usılların, forma hám janrların, qaǵıydaların hám Batis Avropa hám rus klassik kompozitorlarınıń dóretiwshilik xızmetlerin hám muzıka pánlerinen bilim alıw niyetinde 1940 - 42 jıllar Tashkent mámleket konservatoriyasınıń tayarlaw kursında oqıdım. Biraq rus kesapatı menen oqıwdı taslawǵa májbúr boldım.

1947 jılı tayarlaw kursında oqıwdı Hamid Rahimov hám Dadaali Saatqulovlar menen birge kompozitor B. B. Nadejdinnen kompozitorlıq, qánigelik, Y. N. Tyulinnan garmoniya, polifoniya, A. F. Kozlovskiyden instrumentlestiriw hám dirijyorlıq, I. A. Dulgarova hám Yan B. Pekerdan muzıka tariyxınan sabaq aldıq. 1948 jılı konservatoriyanıń tiykarǵı kompozitorlıq toplamında usı ustazlarda oqıwdı dawam etip, 1953 jılı oqıwdı tabıslı tamamladıq. 1953 jılı filarmoniya qasındaǵı Ózbek qosıq hám oyın ansamblına kórkem basshı lawazımına tayınladım. 1957 jılı Ózbekstan radio esittiriw komiteti qasındaǵı Ózbek xalıq saz ásbaplar orkestrine bas dirijyor hám kórkem baslıq lawazımına tayınladım», dep sózin tamamladı Doni Zokirov. Usı lawazımda 1983 jılǵa shekem iskerlik penen isledi hám hurmetli dem alısqa shıqtı.

D. Zokirov 30 - jıllarda teatr hám ansambllerde sazende bolıp islep júrgen payıtlarında oyın namaları, qosıq hám qosıqlar shıǵara baslaǵan. Onıń birinshi iri dóretiwshiligi 1934 jılı Z. Fatxulinning «Ǵumshalar» pyesasi ushın shıǵarǵan muzıka bolıp tabıladı. Bul spektaklge muzıka tayarlawda ol xalıq muzıkasınan paydalanıp, kóp bólimlerdi ǵárezsiz túrde dóretken. Ol dáslepki dóretiwshilik jetiskenliginen keyin eski hám zamanagóy shayırlar qosıqlarına qosıq hám qosıqlar jaratadı. Sonday-aq urıs jılları «Ana ármanı» (Mirtemir), «Jeńis tawıp» (S. Abdulla), «Al kasos» (M. Rahmonov), «Urısdan sergek bol» (S. Abdulla) sıyaqlı patriotlıq temasındaǵı qosıqlar;

Nawayınıń qosıqlarına «Orazi» hám «Ortanur» fortepiano menen birge qosıqlar, simfonik orkestr ushın 1 - syuita: Ózbek xalıq asbapları ansamblına 3 bólekli «Miyet fronti» atlı syuita, Chustiyning tájik tilinde jazǵan ush qosıǵına «Jan mediham», «Ín tui» hám «Chehrai handed» lirik qosıqlar; kompozitor N. Hasanov penen bergelikte «Orzigul» hám gárezsiz túrde «Yoriltosh» spektakllerine muzıka dóretti.

D. Zokirov muzikalı saqna dóretpeler jaratılıwına úlken itibar berdi. Ol B.F. Giyenko menen «So'nmas chiroqlar» (A. Babajonov hám M. Muhamedov pyesasi) muzikalı dramani (1953 y.) jazdı. 1954 jılı S. Babayev penen «Dalada bayram» (SH. Sa'dulla pyesasi) muzikalı komediya hám 1956 jıl «Vatan kirg'oqlari» (SH. Sa'dulla hám Z. Fatxulin pyesasi) muzikalı drama; 1960 jıl B. F. Giyenko menen «Jashıqta bergen kewil» (Z. Fatxulin pyesasi) muzikalı drama; 1962 jıl «Turmıs mashqalali» (S. Ismoil pyesasi) muzikalı drama; 1970 jıl K. Jabborov menen «Meniń jánnetim» (S. Abdulla pyesasi) muzikalı drama; 1978 jılı xalıq ertegi tiykarında «Shahzoda hám jetim qız» (R. Hamroyev peyesasi) muzikalı dramalari tamashagóylar tárepinen jaqsı kútip alındı. A. Nawayı atındaǵı opera hám balet teatri saqnasında 1956 jılı B. F. Giyenko menen «Oynisa» (Litvinova librettosi) baleti; H. Alımjonniń «Zaynab hám Omon» dástanı tiykarındaǵı shayıra Zulfiya librettosına T. Sadıqov «Zaynab hám Omon» operasını baslap qoyǵan edi. Kompozitor dúnyadan ótkenligi sebepli opera tamamlanbay qalǵan edi. 1958 jıl bul opera muzıkasın Y. Rajabiy, D. Zokirov, B. Zeydman menen birgelikte tamamlap, tamashagóylarǵa usındı.

D. Zokirovniń dóretiwshilik miyraslarında qosıq, romans, ózbek xalıq saz asbapları orkestri hám jeke asbaplar ushın mólsherlengen muzikalıq dóretpeler jetekshi orındı iyeleydi. Onıń Nawayı qosıqlarına dóretken «Kórmedim», «Ey, sabo», «Bolmasa», «Ayıp etpengiz», Turob Tolıq qosıǵına «Búlbil» atlı romansları simfonik orkestr menen birge D. Mullakandov, H. Nosirova, S. Qobulovalar atqarılıwında ataqlı bolıp ketken edi. Kompozitor túrli temalarda, jeke atqarıwshı, xor, túrli asbaplar hám orkestr menen birge atqarılatuǵın júzden artıq nama, qosıq, ǵalabalıq xor qosıqlar jarattı.

D. Zokirov 1950 jılı «Ózbekstanda xızmet kórsetken artist», 1956 jılı «Ózbekstanda xızmet kórsetken kórkem óner ǵayratkeri», 1965 jılı «Ózbekstan xalıq artisti» húrmetli ataqlarǵa iye boldı. Orden, medallar hám húrmet jarlıqlar menen sıylıqlandı.[2]

Paydalanǵan ádebiyatlar

1. I.A.Jabbarov, S.Begmatov, M.Azamova “O’zbek musiqa tarixi” “Fan va texnologiya nashriyoti” 2018.
2. A.Jabborov “O’zbek bastakorlari va musiqashunoslar” “G’afur G’ulom nashriyoti” 2004.

3. Jiyeubaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
4. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
5. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
6. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
7. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ: Моянов ЫКласбай Жийенбаевич Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали, «халқ ижодиёти» кафедраси в. в. б доценти. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
8. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
9. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
11. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
12. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
13. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.

14. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
16. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
17. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH